

Ковалевська О. О.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

ЦЕРКОВНА ПОЛІТИКА ІВАНА МАЗЕПИ ЗА АКТОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Аналіз наявної наукової літератури, присвяченої історії Гетьманщини кінця XVII – початку XVIII ст., переконливо свідчить про те, що церковна політика гетьмана Івана Мазепи залишається мало вивченим аспектом його багатогранної діяльності¹. Відтак, оскільки обсяг статті не дозволяє ґрунтовно, докладно і вичерпано висвітлити цю проблему, метою публікації стало окреслення основних засад та особливостей цієї політики, здійснене на підставі аналізу текстів опублікованих гетьманських універсалів та наказів².

Як зазначав О. Оглоблин, І. Мазепа протягом усього часу свого гетьманування шанував права церкви, її незалежність від світської влади і не втручався в її внутрішні справи³. Водночас він сприяв її інтересам, боронив права і привілеї супроти централізації та русифікаційної політики московського патріархату, сприяв збільшенню церковного та монастирського землеволодіння, надавав дозволи на торги, промисли, млини, шинки, на заведення слобід і промислових підприємств, підтверджував права на збирання численних локальних зборів, звільняв монастирі від податків та повинностей, забороняв козацькій старшині втручатися у внутрішні справи монастирів, карав монастирських підданих за непослух, а козаків та старшину за свавілля⁴.

Церковна політика І. Мазепи крізь призму статистики документообігу виглядає доволі переконливою. Так, одним з перших універсалів, виданих новообраним гетьманом одразу після виборів на Коломацькій раді, тобто вже у серпні 1687 р., був універсал Полтавському Хрестовоздвиженському монастирю про “послушенство” жителів с. Петрівка. Протягом усього першого року свого правління І. Мазепа щомісячно видавав по кілька універсалів українським монастирям та Ніжинському Грецькому братству, що разом становило 21 документ. Протягом 1688 р. було видано 23 універсали, 1689 – 14, 1690 – 10 універсалів та один наказ переяславському полковникові Л. Полуботку щодо передачі Межигірському монастирю двору міщанина Войца у Переяславі згідно з його заповітом, 1691 – 13 універсалів та 1 наказ, 1692 та 1693 по 10 універсалів, 1694 – 6 універсалів та 1 дарчий лист про надання двох млинів Чернігівській єпископії, 1695 – 7 універсалів та 1 наказ чернігівському полковникові щодо П’ятницького монастиря, 1696 – 4 універсали, 1697 – 2, 1698 – 6, 1699 – 16 універсалів та 2 накази, 1700 – 11 універсалів та 2 накази громаді с. Дурнів щодо Домницького монастиря, 1701 – 11 універсалів, 1702 – 8 універсалів та 1 наказ, 1703 та 1704 – по 7 універсалів та 2 накази, один з яких вовчанському старості, другий свірзьким козакам, третій нащадкам компанійця Василя, який незаконно оволодів землями Чернігівської єпископії, та полтавському полковникові з приводу недопущення прилучення підданих Полтави у Лисій Гірці до підданих Полтавського монастиря, 1705 – 6 універсалів і 1 наказ, 1706 – 5 універсалів, 1707 – 16 універсалів та 4 накази, 1708 – 9 універсалів та 2 накази. Тобто протягом 1687–1708 рр. Іван Мазепа видав 222 універсали та 20 наказів посадовим та приватним особам з різних справ, які у той чи інший спосіб стосувалися церков, монастирів, священників чи монастирських підданих⁵. Окремо гетьман видавав проїзні листи духовним особам, які прямували до Москви

¹ Андрусак М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч // Мазепа. Збірник. Т. II. Варшава, 1938. С. 69-87; Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Ред. Л. Винар, упоряд. І. Гирич, А. Атаманенко. 2-е доп. видан. Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. 464 с. : іл.; Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба. К. : Вид. “Україна”, 2003. 238 с.; Кентржинський Б. Мазепа. К. : Темпора, 2013. 496 с.; Тайрова-Яковлева Т. Іван Мазепа і російська імперія. Історія “зради”. К. : ТОВ “Видавництво “Кліо”, 2017. 403 с. : іл.

² Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич. Ч. I. К. ; Львів : НТШ, 2002. 757 с. : іл.; Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич. – Ч. II. К. ; Львів : НТШ, 2006. 798 с. та ін.

³ Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. С. 148.

⁴ Там само. С. 148-149.

⁵ Підрахунки було здійснено виключно за виданнями “Універсали Івана Мазепи” (2002, 2006). Насправді, гетьманських універсалів, а також універсалів та розпоряджень полковників і сотників щодо різних питань

у справах своїх єпископій, монастирів чи церков (серед опублікованих виявлено лише 5, хоч їх явно було більше), та вів офіційне і приватне листування з різними постатями духовного та цивільного стану щодо різноманітних церковних, релігійних та повсякденних справ¹. Переважна більшість усіх згаданих документів була видана в Батурині з військової канцелярії, кілька документів були видані з місця дислокації військових таборів, де на той час перебував гетьман, наприклад, табір під Шкловкою (1687), табір на Самарі (1688), табір під Переволочною (1695), табір під Фастовом (1704), обоз під Тетієвим (1708), обоз під Биковим (1708), обоз під Києвом (1708). Чимало універсалів було видано у Києві, де Мазепа зупинявся на Печерську (вірогідно, у своїх палатах на території Києво-Печерської лаври). Окремі документи були видані у Гадячі, Переяславі, Чернігові, Іванполі та інших місцях, де гетьман ситуативно перебував.

За змістом усі універсали та накази І. Мазепи можна поділити на кілька груп. Першу становлять “оборонні” універсали на володіння маєтностями, лісами чи пущами, рибними угіддями, ґрунтами, млинами, на прибутки, на перевози, на захист прав монастирських підданих, на варіння і продаж меду тощо. Другу групу представляють ті універсали, які “звільняли” від сплати податків (наприклад, звільняли монастирські пасіки від “бджоляної десятини”, чи від виконання військових повинностей монастирськими людьми). До третьої групи належать ті універсали, які “зобов’язували” монастирських підданих до виконання повинностей (сторожевої, міської), гатіння гребель, сплати “медової данини” на користь монастирів, їхніх ігуменів чи архімандритові, або зобов’язували краців, що жили в монастирських маєтностях, школах, козацьких і священницьких дворах, допомагати у пошитті одягу для охотницького війська. Четверту групу становили універсали, які “констатували” або “підтверджували” “послушенство” мешканців сіл та містечок на користь монастирів, повернення певної людності до монастирського підданства, або підтверджували права володіння, як наприклад, універсал Лубенському Мгарському монастирю з підтвердженням фондуша Раїни Могилянки. До п’ятої групи можна віднести “забороняючі” універсали, які забороняли вирубку лісу, стягування тютюнової десятини зі священників, учинення утисків монастирям з боку представників козацької старшини. Шосту групу становлять “регулюючі” універсали, якими гетьман намагався регулювати відносини монастирів з іншими суб’єктами господарської діяльності, зокрема з представниками козацької старшини. Прикладом таких документів можна назвати універсали Івана Мазепи Чернігівському Єлецькому монастирю із зобов’язанням його ділити прибутки з млина, переданого монастирю Леонтієм Полуботком за заповітом, з Чернігівським П’ятницьким монастирем, на землях якого була побудована гребля, або універсал про розмежування земель Чернігівської архієпископії та с. Уланова², та ін.³ Сьому групу становлять т.зв. *дозвільні* універсали, які давали дозвіл на будівництво, на поселення людей, з метою постійного ремонту монастирської греблі, на вилов риби у Дніпрі, на збирання купецького мита на греблях, на відновлення печери Антонія Печерського під Любечем з метою відновлення там чернечого життя. До восьмої групи універсалів належали “кадрові”, які свідчили про збереження впливу гетьмана на політику заміщення церковних посад. Наприклад, універсал Івана Мазепи Іоасафу Кроковському на ігуменство Київського Микільського Пустинного монастиря (10 січня 1689 р.) або ігуменові Глухівського Петропавлівського монастиря Мелетію Трохимовичу про підтвердження його ігуменства, наданого митрополитом Київським Варлаамом Ясинським (5 травня 1699 р.).

Походячи з глибоко релігійної родини, в якій два брати його матері були православними священниками, сама матір була членом Луцького Хрестовоздвиженського братства, а з часом, ставши черницею і прийнявши схиму, стала ігуменею двох жіночих монастирів, рідна

церковної політики було видано значно більше, що додатково переконує у тому, що ця сфера державного життя Гетьманщини та опіки гетьмана Мазепи була однією з провідних.

¹ Епістолярій становить цілком окрему групу матеріалів, які будуть проаналізовані окремо.

² Універсал Івана Мазепи про розмежування земель Чернігівської архієпископії та села Уланова (5 жовтня 1699 року)

// Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич. Ч. II. К. ; Львів : НТШ, 2006. С. 241.

³ Універсал Івана Мазепи про регламентацію використання праці козацьких підсусідків в селах Чернігово-Єлецького монастиря Серединці та Надинівці (4 лютого 1701 року) // Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич. Ч. II. – К. ; Львів : НТШ, 2006. С. 265-266.

сестра Олександра та племінниця Маріанна також були черницями, Іван Мазепа ще задовго до обрання на гетьманство ставився до церкви та її проблем з великою увагою. Він сформував приязні стосунки з вищим київським та чернігівським духовенством, зокрема з Києво-Печерським архімандритом Варлаамом Ясинським та з архієпископом чернігівським Лазарем Барановичем. Ставши очільником Гетьманщини, мав добрі стосунки із Стефаном Яворським, Дмитрієм Тупталом, Іоасафом Кроковським, Феодосієм Углицьким, Іоанном Максимовичем, Захарією Корниловичем та іншими¹.

На відміну від І. Самойловича, з київським митрополитом Гедеоном (кн. Святополк-Четвертинським) у І. Мазепи стосунки не склалися, або були дуже напружені. Цей факт відбився і на текстах гетьманських універсалів. Так, аналізуючи документи, які були видані гетьманом протягом 1687–1708 рр., не вдалося виявити жодного, адресованого митрополиту. Певний виняток становить лише універсал про підтвердження дозволу київського митрополита Гедеона Святополк-Четвертинського Київському Кирилівському Святотроїцькому монастирю зайняти Ржищівський монастир, з наданням йому с. Ячники та давніх земель Ржищівського монастиря від 17 вересня 1687 р.² Але тут скоріш йшлося не про якусь підтримку позицій митрополита, скільки про заохочення його опонента, яким був Інокентій Монастирський (?–1697) – ігумен Свято-Троїцького Києво-Кирилівського монастиря (1681–1697).

Справа була у тому, що Інокентій Монастирський, який одним з перших підтвердив своїм підписом акт обрання І. Мазепи на гетьманство, у 1689 р. був у складі великого гетьманського посольства до Москви, де мала відбутися дискусія з представниками московського патріархату щодо цілої низки богословських питань. І хоча аргументи колишнього професора Львівської колегії, знавця Святого Письма і поборника православ'я в дискусії з його московськими опонентами, вищими московськими ієрархами виявилися сильнішими, останні вирішили йому помститися і звинуватили у злочині. У додаток до цього за наказом патріарха Іоакима були знищені усі українські церковні книги, зміст яких відрізнявся від московських. Водночас було знищено й текст “Манни” Сильвестра Медведєва, в якому були поставлені під сумнів деякі канони, запроваджені Іоакимом. Насамкінець Інокентія було піддано анафемі³. Натомість І. Мазепа його не відсторонив від управління монастирем, а навпаки, надавав йому значні кошти на розбудову монастиря і забезпечував його ґрунтами і селами.

Після того як Гедеон у квітні 1690 р. помер, І. Мазепа висунув на митрополичу кафедру Варлаама Ясинського (1627–1707), якого знав ще замолоду. Після обрання Ясинського митрополитом “Київським, Галицьким і всієї Малої Росії” гетьман добився для нього титулу екзарха Московського патріарха. У 1691 р. за розпорядженням митрополита на території Близьких печер Києво-Печерського монастиря було викопано третю підземну церкву на честь Прп. Варлаама, ігумена печерського. Водночас Варлаам Ясинський займався розбудовою Київського колегіуму: залучив найкращих на той час викладачів (Стефана (Яворського), Іоасафа (Кроковського), Христофора (Чарнуцького), Феофана (Прокоповича), відновив клас арифметики, обмежив залучення “могилянців” на викладацькі та вищі ієрархічні посади в Московії, а також контролював процес будівництва нового академічного корпусу та Богоявленського собору у Братському монастирі. Про приязні стосунки між гетьманом і новим митрополитом свідчать й універсали. Вже 22 липня 1690 р. І. Мазепа надав митрополиту Київському і Галицькому містечко Мороськ з присілками, 1 січня 1691 р. для його потреб було надано збирання помірною мита на ринку в Києві, 2 травня 1691 р. Варлааму Ясинському було надано містечко Білогородку, в жовтні того ж року – с. Койлів. У 1694 р. гетьман своїм універсалом затвердив дозволу київського митрополита та чернігівських єпископів ченцям Можнівському і Щирському відновити під Любечем для чернечого життя печеру Антонія Пе-

¹ Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепи та його доба. С. 147.

² Універсал про підтвердження дозволу київського митрополита Гедеона Святополка Четвертинського Київському Кирилівському Святотроїцькому монастирю зайняти Ржищівський монастир, з наданням йому села Ячники та давніх земель Ржищівського монастиря від 17 вересня 1687 року // Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич. Ч. II. К. ; Львів : НТШ, 2006. С. 56.

³ Монастирський Інокентій // Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2004. С. 250-252.

черського. 19 жовтня 1696 р. І. Мазепа затвердив універсал Варлаама стосовно прав Ніжинського Грецького братства при церкві Архістратига Михаїла. Гетьман і надалі продовжував підтримувати політику митрополита, про що свідчать універсали наступних років. Зокрема І. Мазепа не заперечував кадрових рішень Варлаама, затвердивши своїм універсалом надання ігуменства в Глухівському Петропавлівському монастирі Мелетію Трохимовичу¹.

Особливе ставлення у Івана Мазепи було до архієпископа Чернігівського Лазаря Барановича (1616–1693). Він, як і більшість православних ієрархів після 1667 р., часу підписання Андрусівського перемир'я, а згодом і Вічного миру (1686), вважав за краще підпорядкувати Київську митрополію Московському патріарху. Натомість він сподівався на те, що Московський патріархат не буде втручатися у внутрішні справи Київської митрополії, чого не сталося. Київський митрополит Гедеон Святополк-Четвертинський не проявив себе самостійним очільником православної церкви в Україні, перетворившись на маріонетку в руках московського патріарха Іоакима. З цієї причини Чернігівський архієпископ Лазар Баранович, тодішній архімандрит Києво-Печерської лаври (з 1691 р.) Мелетій Вуяхевич (бл. 1625–1697), ігумен Межигірського монастиря Феодосій Васковський (1623–1703) виступили проти підпорядкування Київському митрополиту. Невдовзі Чернігівська єпископія була підпорядкована напряму Московському патріархові, кандидатів в архімандрити Києво-Печерської лаври повинен був представляти на затвердження царю гетьман, а не митрополит. Згодом Лавра взагалі набула статусу ставропігії. Такий же статус до 1703 р. мав і Межигірський монастир.

Протягом 1687–1708 рр. І. Мазепа видав понад 18 універсалів Чернігівському архієпископу і Чернігівській єпископії. Вони переважно стосувалися питань забезпечення земельних прав та регулювання повинностей, які мали виконуватися на користь архієпископа та підпорядкованій йому єпископії. Так, у лютому 1689 р. І. Мазепа видав універсал Лазарю Барановичу про послушенство на його користь підсусідків, що мешкали у Мрині та належних до нього сіл, а також про дозвіл Чернігівській архієпископії заснувати нижче Новгород-Сіверського перевіз на Дніпрі для перевезення своїх підданих. У листопаді 1693 р. гетьман видав універсал, який забороняв обивателям, які “проживали між Десною і Сеймом”, брати деревину в борах та лісах, що належали Чернігівській архієпископії. 17 липня 1694 р. гетьман підписав дарчий лист Чернігівській архієпископії на два млини, 10 травня 1697 р. надав оборонний універсал мешканцям м. Мрин – маєтності Чернігівської архієпископії, що забороняв будь-кому вимагати від них продовольчого утримання та підвод, 25 вересня 1698 р. видав універсал на підтвердження прав архієпископії на млинову частку в Білоуському млині², а згодом про розмежування земель між архієпископією та білоусівськими мешканцями (17.10.1699). У 1700 р. Мазепа, опікуючись справами Чернігівської архієпископії, підтвердив своїм універсалом право останньої на відновлення греблі та побудову димарки, а у грудні 1704 р. наказав свірзьким козакам віддавати належну за звичаєм медову данину з їхніх бджоляних отчин у Свірзькій волості на користь Чернігівської архієпископії.

Надзвичайно багато робив Іван Мазепа для Києво-Печерської лаври, Київського Межигірського, Київського Софійського, Михайлівського Золотоверхого, Пустинно-Микільського, Видубицького, Братського, Глухівського Петропавлівського, Гадяцького Красногірського, Прилуцького Густинського, Чернігівського П'ятницького, Чернігівського Слеського, Кам'янського Успенського монастирів та багатьох інших обителів. Крім забезпечення охорони, захисту прав, підпорядкування підданих, розмежування земель чи врегулювання інших питань, Іван Мазепа чимало коштів виділяв власне на будівництво та оздоблення монастирів та окремих храмів. Основні заходи у цьому напрямі діяльності гетьмана та

¹ Універсал Івана Мазепи ігуменові Глухівського Петропавлівського монастиря Мелетію Трохимовичу про підтвердження його ігуменства, наданого митрополитом Київським Варлаамом Ясинським від 5 травня 1699 р. // Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич. Ч. І. К. ; Львів : НТШ, 2002. С. 321

² У червні 1703 року Мазепа черговим універсалом підтвердив права Чернігівської архієпископії на викуплений і повернутий у колишнє володіння млин на річці Білоус.

суми, виділені ним зі скарбниці, були зафіксовані у матеріалах Бендерської комісії¹ вже після смерті гетьмана.

Досліджуючи церковну політику І. Мазепи за його універсалами, варто зупинитись на найбільш цікавих випадках гетьманської опіки.

Перш за все, це стосується того, як Іван Степанович, будучи очільником Гетьманщини, опікувався не лише духовними обителями, як центрами чернечого життя, але й матеріальними статками і спокоєм своїх родичок, які мешкали в монастирях. Йдеться про матір та племінницю Мазепи. Так, у травні 1688 р. Мазепа наказав Переяславському полку не вступати в с. Іванків, яке належало Київському Печерському жіночому монастирю, ігуменею якого була Марія-Магдалина Мазепина, а восени оголосив київському і переяславському полковникам про закріплення за цим монастирем сіл Стариці і Сенківки, мешканці яких, окрім козаків, мали виконувати повинності на користь обителі².

Передавши універсалом від 12 лютого 1688 р. збіднілий Глухівський дівочий монастир у підпорядкування Києво-Печерському жіночому монастирю, гетьман надав у його власність с. Берези з усіма володіннями, які до нього належали³, і підтримав ідею ігумені про перенесення монастиря з “місця мятежного, среди торжища”, оточеного “дворами корчемними” на нове – довкола новозбудованої Успенської церкви⁴. Цікаво, що на початку 1708 р. Іван Мазепа видав підтверджувальний універсал на право володіння лісом Малий Кормил своїй племінниці⁵ Маріанні Вітославській, черниці Києво-Печерського Вознесенського монастиря, водночас взявши його під свою гетьманську опіку.

У квітні і травні 1694 р., а також у березні й вересні 1699 р. Іван Мазепа видав низку універсалів Кам’янському Свято-Успенському монастирю на сінокіс біля с. Сушани, на осадження с. Шумилівка, на млин на р. Трубіж й увільнення від дьогтьової повинності, на озера Кстове, Росохи і Рясне. Такі щедрі обдаровування не залишилися поза увагою та вдячністю ченців. У цьому монастирі з часом з’явилася ікона Успіння Пресвятої Богородиці, на якій, крім традиційного сюжету Успіння, імовірно, було зображено покровителів та меценатів обителі: Івана Мазепу, Павла Полуботка й Івана Скоропадського. У цьому нічого дивного чи незвичайного не було б, якби Мазепу і Полуботка за те, що перший вирішив вирвати Гетьманщину з-під протекторату Московії, а другий розпочав боротьбу за відновлення козацьких прав і вольностей на тлі запровадження і діяльності Малоросійської колегії, Петро I не назвав зрадниками. Ось тоді хтось з “уважних” прихожан чи ченців помітив в іконі, написаній 1716 р., зображення, які мали портретну схожість зі згаданими “подлыми изменниками”. Цей факт став приводом для розслідування “політичної справи” про те, хто і з яким “злим умислом” зобразив ці постаті. По закінченні слідства, було встановлено, що ікону написав чернігівський маляр Яким на замовлення монастиря в особі ігумена Гедеона та оплатили її створення коштами, які заповіла перша дружина Полуботка – Євфимія Самойлович. Оскільки усі причетні до появи ікони особи на той час вже померли, політична складова справи стала неактуальною. Однак саму “опальну” ікону прибрали з храму і подальша її доля невідома⁶.

¹ Возняк М. Бендерська комісія по смерті Мазепи // Мазепа. Збірник. Т. І. Варшава, 1938. С. 105-133.

² Підтвердження прав монастиря на ці маєності гетьман надав універсалом від 6 червня 1692 року: Універсал Івана Мазепи про підтвердження за Марією Магдалиною Мазепиною, куплених нею маєностей Сеньківка і Русанів // Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич. Ч. І. К. ; Львів : НТШ, 2002. С. 242.

³ Універсал Івана Мазепи Глухівському жіночому монастирю на село Берези з усіма до нього належними володіннями від 9 липня 1690 р. // Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич. Ч. І. К. ; Львів : НТШ, 2002. Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич. Ч. І. К. ; Львів : НТШ, 2002. С. 201.

⁴ Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. С. 65-66.

⁵ У книзі “Універсали Івана Мазепи” (2006), де був опублікований цей універсал, сталася прикра помилка. В назві універсалу упорядники зазначили, що це універсал, наданий сестрі гетьмана Мазепи, а насправді мова йшла про племінницю, яка в оригінальному тексті документа була названа “сестрениця наша” (“siostrzenica” з польської – племінниця). Крім того, в тексті чітко вказано її ім’я – Маріанна Вітославська, а сестра гетьмана перед постригом іменувалася Олександра Войнаровська.

⁶ Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII–XVIII ст. В 2-х ч. К. : Ін-т історії України НАН України, 2014. Ч. 1 : Монографія. С. 143-144.

Не менш важлива справа початку XVIII ст. – відновлення Переяславської єпископії, – також відбилася в низці універсалів Івана Мазепи. Перший був датований 30 вересня 1700 р. і виданий з Києво-Печерського містечка. Він проголошував відновлення Переяславського єпископства, для якого гетьманським коштом було збудовано Вознесенську церкву у Переяславі і закріплено за нею маєтності, що раніше належали Трахтемирівському монастирю. Вже через рік гетьман видав ще один універсал, який підтверджував Переяславській кафедрі її привілеї і передачу Трахтемирівського і Канівського монастиря. У вересні 1701 р. гетьман передав для підтримки матеріального становища єпископії с. Лялинець, у грудні підтвердив право на усі надані маєтності і тоді ж передав їй прибутки з млина Кіндрата Мельника та Марії Золотої, розташованого на Переяславській греблі. Однак найцінішим подарунком, що того року передав Іван Мазепа до Вознесенського собору, стало Пересопницьке Євангеліє, яке у майбутньому набуде статусу особливої святині для України.

Цікавими виявилися й кілька документів за серпень і вересень 1708 р. 24 серпня 1708 р., перебуваючи в обозі під Биковим, І. Мазепа видав наказ київському війту та магістрату про повернення Прилуцькому Густинському монастирю двора у Києві. Цей двір раніше був проданий ігуменом цього ж монастиря Ждановичем і певний час належав страченому 25 липня 1708 р. Василю Кочубею. Відповідно універсалом від 27 вересня того ж року і з того самого місця, Мазепа підтвердив права Прилуцького Густинського монастиря на володіння колишнім двором Кочубея у Києві. Зацікавленість гетьмана у цій справі була викликана не стільки намаганням швидкого вирішення долі майна його політичного супротивника, скільки давніми зв'язками з цим монастирем. Як відомо, співпраця з ігуменом Густинського монастиря Авксентієм призвела свого часу до того, що коштом Мазепи було побудовано Успенську церкву з трапезною, келарнею та пекарнею, і щорічно надавалося по 500 злотих на потреби ченців¹.

Отже, проаналізувавши наявні 222 універсали та 20 наказів Івана Мазепи, виданих протягом 1687–1708 рр., можна стверджувати, що церковна політика весь час правління гетьмана залишалася одним з пріоритетних напрямків його діяльності. Усі видані очільником Гетьманщини універсали становлять кілька груп документів, які умовно можна було б назвати оборонними, звільняючими, зобов'язуючими, констатуючими/підтверджуючими, забороняючими, регулюючими, дозвільними та кадровими. Їхній зміст переконливо свідчить про багатомірну взаємодію гетьмана з православним духовенством і церковними структурами Гетьманщини. Усвідомлюючи, що для повноцінної оцінки церковної політики І. Мазепи, аналізу лише гетьманських універсалів недостатньо, у подальшому дослідженні буде залучено й інші види джерел.

¹ Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2004. С. 250.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІІІ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019